

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456623>

ALISHER NAVOIY IJODIYOTIDA TALMEH SAN'ATINING IFODALANISHI

Axmedova Xurshida Erkinjonovna

Esanova Nafosat Faxriddinovna

NDKTU akademik litseyi o'qituvchilari

ANNOTATSIYA

Mir Alisher Navoiyning poetik uslubi va lirikasining falsafiy-ijtimoiy mohiyati uni noyob shaxslar toifasiga kirishiga asos bo'la oladi. Ushbu maqola orqali uning talmeh badiiy san'atini qo'llashdagi individual uslubi haqida muayyan tasavvurga ega bo'lish mumkin. Shuningdek, maqolada Navoiy g'azallarida talmeh san'ati orqali keltirilgan ko'pchilikka ma'lum va mashur shaxslar haqida ma'lumot berishdan qochib, ozchilikka ma'lum insonlar to'grisida aytib o'tdik toki, kitobxon g'azal tahlilida qiyinchiliklarga duch kelmasin.

Kalit so'zlar: Payg'ambar, ga'zal, shoh, badiiy san'at, Navoiy, shoir, laqab, talmeh, qo'llamoq, ifodalamoq, guvohi bo'lmoq, nom.

АННОТАЦИЯ

Поэтический стиль и философско-социальная суть лирики Мир Алишера Навои могут служить основанием для отнесения его к разряду уникальных личностей. Благодаря этой статье можно получить определенное представление о его индивидуальном стиле в применении искусства талме. Также в статье мы избежали предоставления информации об известных и знаменитых людях, упомянутых в газелях Навои посредством искусства талме, а упомянули людей, известных немногим, чтобы у читателя не возникло трудностей при анализе газель.

Ключевые слова: Пророк, газель, царь, художественное искусство, Навои, поэт, прозвище, тальме, применить, выразить, свидетель, имя.

ABSTRACT

The philosophical and social essence of Mir Alisher Navoi's poetic style and lyrics can serve as a basis for his inclusion in the category of unique individuals. Through this article, one can get a certain idea of his individual style in using the art of talmeh. Also, in the article, we have avoided providing information about the well-

known and famous people mentioned in Navoi's ghazals through the art of talmeh, and mentioned people known to a few so that the reader does not encounter difficulties in analyzing the ghazal.

Keywords: Prophet, ghazal, king, artistic art, Navoi, poet, nickname, talmeh, apply, express, witness, name.

KIRISH

O'zbek adabiyotida Alisher Navoiyning o'rni beqiyos. Ma'lumki, ulug' mutafakkir o'z asarlarida 26035 ta so'z qo'llab, eng ko'p so'zdan foydalangan shoir darajasiga yetgan. Uning g'azallarida badiiy san'atlarning qo'llanish uslubi esa Navoiyni boshqa o'zbek adabiyoti namoyondalaridan ajratib turadi. Xususan, talmeh san'ati alohida e'tiborga molik. "Talmeh" so'zi arabcha so'z bo'lib u "ishora qilish", "biror narsaga yengil nazar tashlash", "chaqmoq chaqishi" degan ma'nolarni anglatadi. Navoiy o'z ijodida mashhur bir qissa, voqea va shaxslarni talmeh qilib oladi. Yoqub payg'ambarning o'g'li-Yusuf hajrida tun-u kun "baytul-hazan" "g'am uyi" da yig'layverib, ko'zlari ko'r bo'lib qolganligi voqeasi Navoiyning "Subh yetkurdi sabo gulbargi..." g'azalida talmeh qilingan:

Yo falak berdi yig'i ko'r aylagan Yoqubning

Ko'zlari ochilmoq uchun moho Kan'on mujdasin.

Bundan tashqari, tarixiy shaxslardan payg'ambarlar, shoirlar, sahobalar, shohlar ham Navoiy asarlarida talmehga olingan. Payg'ambarlardan: Yusuf, Yoqub, Iso, Shuayb, Ibrohim, Nuh va boshqalarni juda ko'p marta oshiq ahvolini bayon qilishda yoki nomlarini qo'llab foydalangan.

Pirsiz kema bu vodiy ichrakim, topmas kalim

Tiyra shomin ravshan amr etmay anga hidmat Shuayb.

"G'aroyib us-sig'ar" kitobida bo'lgan bu "Og'zing sirri manga ma'lum" g'azalida Shuayb payg'ambar nomi keltirib o'tilgan. Madyan aholisiga Allohning elchisi bo'lib brogan va Muso(a) uning kuyovi bo'lgan Qur'oni Karimda esa 10 marta ismi zikr qilingan. Navoiy she'riyatida ko'pincha rahnamo pir timsolida qo'llangan. Bu baytda ham Shuaybga Kalim xizmat qilmasa qorong'u tunini ravshan qilaolmaydi va bu vodiy ichidagi pirsiz kema" deyilgan. Shuningdek, ushbu baytda Shuaybdan tashqari yana bir payg'ambar nomi keltirilganligining guvohi bo'lish mumkin. Kalim bu Muso payg'ambarning laqabi. Demak, baytda Navoiy Muso Shuaybga xizmatda bo'lsa ravshanlik topishini aytgan. Bu yerda Musoning payg'ambarlik darajasiga yetishishidan oldin bir necha yil Shuayb huzurida xizmat qilganligi haqidagi ma'lumot yotadi. Musoning va boshqa tarixiy shaxslarning laqabi bilan talmeh qilinishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Musoning "Kalim" deb qo'llanishining o'z sababi bor. Bir kuni Muso yaratgandan uni yod etish uchun o'ziga xos duo so'raydi. Shunda Alloh

taolo;” La ilaha illalloh” deb osmonning yetti qavati-yu, va Allohdan boshqa shu qavatda yashovchilarni tarozida bitta shu kalima bosib ketishini ta’kidlagan. Mana shu voqeani va Musoning “Kalim” so’zi bilan qanday aloqasi borligini kitobxon anglashi uchun “so’z mulking sultoni” bu payg’ambari “Kalim” laqabi ostida keltirgan. Shundan Musoga shu laqab qo’llanila boshlagan.

***Tiyra kulbanga kirib, jono, o’lumdun ber najot
Zulmat ichra Xizrga ul navkim obi hayot.***

Bu baytda Navoiy Xizr alayhissalom nomini ham oshiqni unga o’xshatib ham tarixiy shaxs nomini keltirib bir o’rinda ikki san’atni juda chiroyli tarzda qo’llagan. Xizr diniy manbalarga ko’ra, doimiy tirik payg’ambar, ammo uning nomi Q Qur’oni Karimda uchramaydi. Ko’p tavsiflarda “Baqara” surasining 65-oyat mazmuni shu tarixiy shaxsga dahldor, deb hisoblaydilar. Rabg’uziyda esa Xizrning asl ismi al-Yas’a deb keltirilib, bosgan qadamidan maysa ko’karib chiqqani uchun uni Xizr (yashil) deb atashgan. Navoiy ijodida esa bu obraz abadiy mangulik, hayot va ishq timsoli sifatida qo’llaniladi. Yana bir payg’ambar borki, shoir uning nomidan ko’ra laqabi bilan g’azallarida keltiradi.

***Ohim ko’ngulni ko’ying aro solsa ne ajab,
Gulzor aro Xalil tushar manjaniqdin.***

Bu yerda Halil Ibrohim (a)ning laqabidir. Tarixiy manbalarda shoh Namrud buyrug’i bilan manjaniq yordamida olovga tashlangani, ammo olov unga zarracha ham zarar bermay salqinlikka aylangani juda ko’p talmehga olingan. Baytda “Manjaniq” so’zi ko’pchilik uchun notanish so’z bo’lishi mumkin. Shayton Ibrohim (a)ni olovga tashlashni iloji bo’lmaganda, keksa chol qiyofasiga kirib “manjaniq” asbobining qanday yasalishini va shu asbobda Ibrohim (a)ni olovga tashlash mumkinligini insonlarga o’rgatgan. Shundan mumtoz adabiyotda ana shu payg’ambar bilan bog’liq voqea talmeh sifatida qo’llanila boshlagan.

Shoir asarlarida biz nafaqat payg’ambarlar, balki shohlar va shoirlarning ham nomlari talmeh san’ati asosida keltirilganligiga guvoh bo’lamiz. Misol uchun, quyidagi baytda Shoh Baxrom ismi mavjud:

***Go’r uchun ochmoq nedur har lahza baxromiy kamand,
Chun seni Baxromdek aylar ajal go’ri shikor.***

Sosoniylar sulolasiga mansub Varahron V (421-438) mumtoz adabiyotda Baxrom nomi bilan talqin qilinadi. Yana u Navoiyning “Sab’ai Sayyor” dostonining asosiy qahramoni ekanligini ko’rishimiz mumkin. Bu dostonida u hayotsevar, shoirtabiat, odil shoh sifatida tasvirlangan. Buyuk mutafakkir, shuningdek, Husayn Boyqaro, Jamshid, Iskandar va Doro ismlarini g’azallarida talmeh san’ati asosida ko’rsatgan. Dehlaviy, Lutfiy, Nizomiy, Mavlaviy va Mirak kabi o’zbek poeziyasidagi mumtoz uslub namoyondalarining tabarruk nomlari ham Navoiy she’riyatida juda ko’p

yod etilgan. Ayniqsa, mashhur mutasavvif shoir Mavlono Jaloliddin Rumiyning “G‘aroyib us-sig‘ar” asaridagi bir g‘azalning:

*Ishq sirrin rindi durdiykash bilur, yo‘q ahli dars,
Ulcha avroq uzra sabt o‘lmas ne bilgay Mavlaviy,*

-baytida keltirilishi shoirning shu insonga bo‘lgan yuksak hurmatini ifodalagan. Birgina uning Rumiya emas Mavlaviy deb talmeh qilinishi kishi e’tiborini tortmay qolmaydi. Jaloliddin Rumiyning bunday atalishining asosiy sababi, u asos solgan “mavlaviylik” tariqati (xiii asr) bilan bog‘liq. Shogirdlari uni ko‘pincha “mavlono” (“janobimiz”) deb atashgan va shundan tariqat nomi olingan. Demak, bundan chiqdi, Navoiy Rumiyni o‘z ustozini darajasida deb bilib, unga alohida ehtirom ko‘rsatgan hamda o‘z g‘azallarida uni Rumiya emas “Mavlaviy” deb atagan. Navoiy kabi betakror adibning boshqa shoirlarga bo‘lgan bunday hurmati, shubhasiz, tahsinga loyiq. Hattoki, uning zamondosh do‘stlaridan bo‘lgan Sayyid Hasanning nomini masnaviylaridan birida talmeh san’ati orqali ko‘rsatishi har bir adabiyotshunosni befarq qoldirmaydi:

*Vafo anga pesh, saho anga fan,
Vafovu saho qoni Sayyid Hasan.*

Xo‘sh, Sayyid Hasan o‘zi kim? Bu shoir Navoiy bilan Mashhadda tanishib uning ijodiy kamolotiga katta ta’sir ko‘rsatgan. “Bu faqirg‘a ota masoba(daraja) sida erdi”-, deb yozgan edi Navoiy “Majolis un-nafois” da. To‘liq ismi Ardasher Sayyid Hasan bo‘lib 1418-1489-yillarda yashab o‘tgan. Xususan, Navoiy “Holati Sayyid Hasan Ardasher” deb u zot bilan o‘tgan kechmish va munosabatlarini batafsil yoritgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. “Xazoyin ul-maoniy” devonining 1-dostoni “G‘aroyib us-sig‘ar” “Nun harfining nozaninlarining nozi “g‘aroyib”din” 462-g‘azal
2. “G‘aroyib us-sig‘ar” “Be harfining balolarining bidoyati “g‘aroyib”dan 72-bet 51-g‘azal
3. “Ikki shahodat kalimalari va ularning ma’nolari hamda ular talab qilgan narsalar” kitobidan
4. “Xazoyin ul-maoniy” devonining 1-dostoni “G‘aroyib us-sig‘ar” 95-bet 74-g‘azal
5. “Xazoyin ul-maoniy” devonining 1-dostoni “G‘aroyib us-sig‘ar” Tarixiy, adabiy va mifik shaxslar nomi ko‘rsatkichi.